

**ВІЙСЬКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ НАЦІОНАЛІСТІВ НА
ОКУПОВАНІЙ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ В 1941–1943 РОКАХ***Ходанович О.Л.*

*кандидат історичних наук, доцент,
старший викладач кафедри теорії та історії держави і права,
Національна академія Служби безпеки України (м. Київ, Україна)
<https://orcid.org/0000-0002-4829-0997>*

**STATE-BUILDING ACTIVITIES OF THE ORGANIZATION OF UKRAINIAN NATIONALISTS IN
THE OCCUPIED TERRITORY OF UKRAINE IN 1941–1943***Khodanovych O.*

*Candidate of Historical Sciences (PhD), Docent,
Senior Lecturer at the Department of Theory and History of State and Law,
National Academy of the Security Service of Ukraine, Kyiv.
<https://orcid.org/0000-0002-4829-0997>*

Анотація

У статті розглянуто основні напрямки та складові військової діяльності Організації українських націоналістів на окупованій території України, формування тактики бойових дій збройних підрозділів. Встановлено, що одним з пріоритетних напрямів діяльності створеного похідними групами підпілля була військова робота. З'ясовано, що діяльність Організації українських націоналістів на території України під час німецької окупації була спрямовано на організаційне поширення осередків, поступовий перехід на збройні методи опору та формування тактики бойових дій збройних підрозділів. Доведено, що створені осередками Організації українських націоналістів військові відділи в подальшому стали основою формування збройних загонів і використання партизанської тактики дій.

Abstract

The article discusses the main directions and components of the military activities of the OUN in the occupied territory of Ukraine, the formation of tactics of combat operations of the armed units. It has been established that one of the priority areas of activity of the underground created by the marching groups was military work. It was found that the activities of the Organization of Ukrainian Nationalists on the territory of Ukraine during the German occupation were aimed at the organizational spread of cells, the gradual transition to armed methods of resistance, and the formation of combat tactics of armed units. It is proven that the military units created by the cells of the Organization of Ukrainian Nationalists later became the basis for the formation of armed units and the use of partisan tactics.

Ключові слова: Організація українських націоналістів, похідні групи, військовий вишкіл, тактика бойових дій, збройний опір, раптові напади, засідки, партизанська тактика, збройне підпілля, бойовий порядок загонів, рейди.

Keywords: Organization of Ukrainian Nationalists, derivative groups, military drilling, combat tactics, armed resistance, sudden attacks, ambushes, guerrilla tactics, armed underground, combat order of detachments, raids.

Одним з важливих і нелегких завдань діяльності Організації українських націоналістів (ОУН) на окупованій території України, особливо її східних регіонів, була організація військового вишколу членів осередків ОУН, їх бойової та ідеологічної підготовки.

Основу джерельної бази означеної проблематики складають архівні матеріали, що зберігаються у фондах державних архівів України.

Похідним групам за короткий час вдалося зашнурувати у багатьох областях України свої осередки, залучивши до співпраці місцевий елемент. Діяльність ОУН на території України під час німецької окупації можна поділити на два періоди: 1) період походу та організаційного охоплення похідними групами ОУН цього терену, який тривав до осені 1942 року; 2) підпільний (осінь 1942 р. – осінь 1943 р.), який характеризується подальшим поширенням підпільних осередків і поступовим переходом на збройні методи опору. Організаційна робота у перший період спиралась на кадри, які прийшли у складі

похідних груп, більшість з яких спочатку діяла легально. З поширенням переслідувань з боку німецької влади вони перейшли на нелегальне положення, залучаючи до роботи національно свідоме місцеве населення.

Одним з пріоритетних напрямів діяльності створеного похідними групами підпілля була військова робота.

Навесні 1941 р. лідери ОУН(Б) виступали прихильниками створення військових сил як партійної інституції. Військовий напрямок роботи на той час очолював Крайовий військовий штаб, який мав відповідні відділи: організаційно-мобілізаційний; розвідувальний; господарчий; військовий; пропагандистський; виховний.

1 липня 1941 р. вийшов наказ № 1 Крайового провідника ОУН(Б) (Іван Климів “Легенда”). Наказ був виданий відповідно до Військової інструкції від травня 1941 р. (ч. V). У наказі зазначалося, що в кожному районі повинна постати районна військова команда, в області – обласна [9, арк. 5]. На ці команди

покладалося виконання військових функцій, проведення перепису боєздатного населення, ведення організації військового вишколу [11, арк.1]. Перед військовими референтами проводів було поставлено завдання: створення в окупованих областях України “січей” – міських, окружних та обласних військових гарнізонів, які мали стати основою майбутньої Української армії. Але Головний провід ОУН(Б) відмовився від цієї тактики, оскільки керівництво Німеччини не визнало Акт відновлення Української Держави 30 червня 1941 року.

19 вересня, через ці події, Крайовий провідник ОУН(Б) на західноукраїнських землях видав комунікат про припинення легальної співпраці з окупаційною владою [10, арк.7]. Під час Першої конференції ОУН(Б) (29 вересня 1941 р.) було прийнято рішення про нелегальні форми роботи, уникнення конфліктів з німцями, та підготовку до антинімецької пропагандистської діяльності як засобу психологічної війни.

Організація військової діяльності здійснювалася, по-перше, відповідно до програми Другого великого збору ОУН(Б) (квітень 1941 р.) і військових інструкцій “Боротьба і діяльність ОУН під час війни” [5, арк.27–32]; по-друге, згідно з постановою Першої конференції ОУН(Б) з вересня 1941 р. визначалися найближчі завдання: пропагандистсько-роз’яснювальна робота; збір та складування зброї; вишкіл нових провідних кадрів для визвольної боротьби.

Першочерговим завданням оунівських осередків було формування на їх базі бойових груп, які могли б вести надалі бойову діяльність. У кожній організаційній ланці ОУН передбачався військовий керівник або референт. Наступним напрямом військової роботи ОУН була підготовка кадрів, а також організація їх бойової та політичної підготовки. Тому одним з першочергових завдань мав стати військовий вишкіл членів осередків. На реалізацію цього рішення спрямовувалися зусилля по підготовці військових кадрів: восени 1941 р. у західноукраїнському регіоні діяло близько 37 шкіл і польових вишкільних таборів, в яких проходили підготовку від 300 до 500 членів організації. При цих школах організували короткотермінові курси радистів, санітарів, зв’язкових [6, арк.12, 24–29]. Більшість цих вишколів згодом ліквідували нацисти. Саме тому важливу роль надавали військовому навчанню безпосередньо в осередках, на місцях [2, арк.9–18].

У віддалених від німецької адміністрації населених пунктах створювалися з урахуванням вимог конспірації так звані “боївки”, тобто навчальні пункти, де відбувався військовий вишкіл під керівництвом інструкторів. Навчання проводилося у формі занять, на яких вивчали: 1) зброю; 2) тактику дій підпільника в різних видах бою; 3) основи організації зв’язку; 4) методи і правила ведення розвідки; 5) картознавство; 6) вимоги конспірації. З топографічного вишколу вимагали вміння читати топографічні знаки, користуватися військовою картою, самому складати карти, орієнтуватися на

місцевості. Особливу увагу приділяли конспіративному вишколу членів осередків, правилам конспіративної поведінки, володіння зброєю як радянського, так і німецького виробництва [11, арк.94–95, 117].

Варто наголосити, що існувало багато труднощів в організації військової діяльності – це недостатня кількість висококваліфікованих, досвідчених інструкторів, відсутність необхідної матеріально-технічної і навчальної бази, екстремальна робота в умовах окупації.

Отже, складовою діяльності створених похідними групами осередків була військова діяльність, яка полягала в проведенні з членами осередків військової підготовки у формі бойового та політичного вишколу.

На першому році німецької окупації українських земель оунівські осередки тільки розгортали підготовчу роботу до створення власної збройної сили. У кінці 1941 р. – першій половині 1942 р. керівництво осередків ОУН приділяло значну увагу озброєнню своїх членів. Провідники вживали заходів по створенню баз зброї та набоїв до неї. Шляхи добування були різні: купівля у солдатів, крадіжки з німецьких складів, збирання на полях боїв, захоплення під час нечисленних терористичних акцій проти німецьких військ і поліцаїв [18, арк.21].

На другому році окупації здійснювалася організаторська діяльність щодо посилення бойової роботи серед членів організації. Ще у грудні 1941 р. Головний провід ОУН у своїй постанові окреслив стратегічне завдання організації – готуватися до довгої, затяжної боротьби і дотримуватися тактики накопичення сил. Це завдання ОУН(Б) було конкретизовано у політичних постановках Другої конференції ОУН(Б) у квітні 1942 р., в яких вимагали готуватися до збройної боротьби в “слухний час” виснаження Німеччини та СРСР [17, арк.101]. В основу підготовчої військової роботи було покладено елементи підпільної підготовки до ведення бойових дій, створення боєздатних відділів у районах існування осередків організації, як головної умови швидкого переходу до масових бойових дій.

Починаючи з квітня 1942 р., керівництво ОУН(Б) на Волині вже почало створювати збройні групи, так звані групи самооборони у складі 10–15 бойовиків. Метою цих груп була самооборона і, одночасно, акції для здобування зброї, боєприпасів, а також пошкодження німецьких засобів зв’язку. Бої з окупаційними військами можна було проводити лише у крайніх випадках. Провідники ОУН(Б) всіляко застерігали від дій, які могли б спровокувати каральні акції від німецької влади. Тому в 1941–1942 рр. оунівські збройні формування практично не вступали в сутички з окупаційними військами.

У цей період ОУН(Б) виступала проти ведення активних довготривалих бойових дій. Партизанська боротьба на той час, на переконання оунівців, не могла бути перманентним процесом ведення бойових дій. “Партизанка мусить бути лише одним актом і не сміє бути довго, бо інакше програємо” [8, арк.1–4]. В листівці ОУН “Чому ми проти партизанки” зазначалося, що “сьогодні української держави парти-

занкою ми не збудемо і що “головне завдання полягає в підготовці мас до збройної боротьби” [4, арк.78].

У планах ОУН(Б) важливого значення надавали підготовці кадрів з використанням можливостей окупаційної влади. Варто зазначити, що на формування окупаційною владою в багатьох містах і районах окупованої України збройних формувань з українців і участь у цій діяльності українських націоналістів [15, арк.24]. Передбачалася участь оунівців у підрозділах української допоміжної поліції на окупованій території України. В 1943 р. підрозділи української поліції стали складовою при формуванні УПА [12, арк.48–49, 61].

У східній і південній Україні, починаючи з червня 1942 р., Провід південно-східних українських земель під керівництвом В. Ковалю (Василя Кука) зміг активізувати діяльність окружних осередків по підготовці до збройної боротьби. На Дніпропетровщині оунівці проводили знищувальні акції проти агентів і помічників гестапо, які брали участь в антиукраїнських акціях, членів охоронних підрозділів.

Зміни в ставленні до німецької окупації відбулися і у Проводі ОУН(М) в Україні. Після німецьких арештів взимку і навесні 1942 р. нарада керівництва ОУН(М) у Києві перевела свої осередки на конспіративний стан роботи, а згодом і в підпілля. Провід ОУН(М) на східноукраїнських землях став вимагати від Проводу ОУН змін у ставленні до німців, “толерантність” яких набула реального змісту. У Києві 14–15 серпня Провід ОУН(М) прийняв рішення про необхідність на даному етапі розбудовувати збройні осередки [19, с.67].

Отже, не виникає сумнівів, що оунівські осередки в 1941–1942 рр. головні зусилля у військовій роботі зосереджували на формуванні на їх базі бойових груп, які б могли вести надалі бойову діяльність. Проте слід зазначити, що бойових груп готових для ведення відкритої боротьби із загарбниками оунівське підпілля на цьому етапі не могло створити і активних бойових дій не проводило [5, арк.6]. На початковому етапі оунівські збройні боївки виконували функції оборонного характеру по захисту місцевого населення від репресій окупаційної влади, а також протистояння з радянськими партизанами. Можна стверджувати, що підпілля, створене похідними групами, поступово готувалося до активної форми опору – збройної боротьби проти окупантів, відбувалася радикалізація форм націоналістичного руху опору в 1942 році.

Питання організації власної збройної сили і тактики боротьби обговорювались на конференції військових референтів і керівників провідів ОУН(Б) на початку грудня 1942 р. у Львові. Від підготовчої роботи до створення власних збройних формувань, ОУН(Б) перейшла після Третьої конференції (17–21 лютого 1943 р.) [18, арк. 4]. Було прийнято рішення про перехід до тактики підпільно-партизанської війни, тому що протистояння з окупантами вже стало фактом [7, арк.1, 2, 8].

Збройні підрозділи ОУН(Б) все активніше брали на озброєння партизанські методи ведення бойових дій. Основними тактичними методами

були: раптові напади (наскоки); засідки; зустрічний бій під час рейду; пристосування до кругової оборони місця свого базування від облав ворога (табір, постій, нічліг); відхід після нападу (наскоку) через забезпечення флангів вогневими засобами. Поєднання застосування несподіваного, сильного й зосередженого вогню та кількох видів маневрування – обхід, прорив з оточення та відхід, забезпечували успішне проведення ще нетривалих бойових операцій. Необхідним елементом планування бойових дій було орієнтування на місцевості. При плануванні та проведенні акцій оунівці використовували навколишню місцевість. Обов’язком повстанця було знання доріг, стежок, мостів, закритої місцевості (ліси, яри), річок і бродів, гірських стежок і доріг, навколишніх сіл і селищ, підходів до них та ставлення місцевого населення до оунівців.

Збройні відділи ОУН розпочинали бойові дії здебільшого тільки в тому випадку, коли існували усі необхідні передумови для досягнення успіху, при цьому уникаючи боїв, у яких шанси на перемогу були незначні. Завчасне планування і раптовість нападів, переважно вночі, гарантували підрозділам ОУН успіх при власних незначних втратах і значних втратах у противника. Українські збройні загони в першій половині 1943 р. вели локальні бойові дії малими групами та збройними загонами. Здійснювалися напади на невеликі гарнізони німецьких військ і на тилові об’єкти, які перебували у зоні дій оунівців [7, арк.1].

Для поповнення своїх баз, збройні формування повстанців приділяли особливу увагу захопленню боєприпасів і військового спорядження. Для цього здійснювали напади на шосейних шляхах і залізничних коліях, захоплювали автомобільну техніку та військові вантажі. Диверсії на залізничних комунікаціях носили епізодичний характер, а при наявності у німецьких військ необхідної відновлювальної техніки не мали належного ефекту [12, арк.23, 31, 32].

Набували поширення бойові дії із засідки проти каральних підрозділів німецької поліції, скерованих окупаційною адміністрацією проти місцевих мешканців. Поширеною формою збройних акцій оунівських формувань були наскоки на невеликі гарнізони німецької поліції і тільки у разі ретельної підготовки і наявних умов раптовості – на військові частини [18, арк.24].

Влітку 1943 р. почали використовувати ще один елемент тактики українських повстанських загонів – рейди. Рейдова тактика до осені 1943 р. тільки набувала свого розвитку, закладалися принципи її використання. Підготовка до здійснення рейду полягала у виборі маршруту (за ознаками безпеки, сприятливої місцевості, скритності), формуванні бойового порядку, виборі маршового режиму. До бойового порядку входили головні підрозділи, авангард і флангова охорона.

У збройних загонах склався тактичний поділ на рої, чоти, а згодом – на сотні, курені. Формувався їх бойовий склад та побудова різновидів бойових порядків.

Підсумовуючи зазначимо, що одним з пріоритетних напрямів діяльності створеного похідними групами підпілля була військова робота. Діяльність ОУН на території України під час німецької окупації була спрямована на організаційне поширення осередків, поступовий перехід на збройні методи опору та формування тактики бойових дій збройних підрозділів. На базі військових відділів, створених осередками ОУН, формувалися збройні загони. Закладалися основи повстанської тактики дій створеної на базі загонів УПА. Водночас військові загони самостійно ще не могли проводити відкриті бої, а застосовували переважно партизанську тактику дій.

Список літератури

1. Центральний державний архів громадських організацій (ЦДАГО) України, ф. 1, оп. 22, спр. 76, арк. 1–68.
2. ЦДАГО України, ф. 1, оп. 22, спр. 77, арк. 1–116.
3. ЦДАГО України, ф. 57, оп. 4, спр. 340, арк. 1–81.
4. ЦДАГО України, ф. 57, оп. 4, спр. 342, арк. 1–133.
5. ЦДАГО України, ф. 57, оп. 4, спр. 106, арк. 1–82.
6. ЦДАГО України, ф. 62, оп. 1, спр. 227, арк. 1–181.
7. Центральний державний архів вищих органів влади і управління (ЦДАВО) України, ф. 3833, оп. 1, спр. 14, арк. 1–74.
8. ЦДАВО України, ф. 3833, оп. 1, спр. 20, арк. 1–14.
9. ЦДАВО України, ф. 3833, оп. 1, спр. 41, арк. 1–12.
10. ЦДАВО України, ф. 3833, оп. 1, спр. 42, арк. 1–18.
11. ЦДАВО України, ф. 3833, оп. 1, спр. 64, арк. 1–117.
12. ЦДАВО України, ф. 3833, оп. 1, спр. 69, арк. 1–143.
13. ЦДАВО України, ф. 3833, оп. 1, спр. 87, арк. 1–34.
14. ЦДАВО України, ф. 3833, оп. 2, спр. 1, арк. 1–408.
15. ЦДАВО України, ф. 3833, оп. 2, спр. 3, арк. 1–87.
16. ЦДАГО України, ф. 57, оп. 4, спр. 348, арк. 1–81.
17. ЦДАВО України, ф. 3833, оп. 1, спр. 2, арк. 1–103.
18. ЦДАВО України, ф. 3833, оп. 1, спр. 94, арк. 1–68.
19. Русначенко А. М. Народ збурений: національно-визвольний рух в Україні й національні рухи опору в Білорусі, Литві, Латвії, Естонії у 1940–1950-х роках. Київ: Пульсари, 2002. 518 с.